

Il declino del nucleare in Italia visto attraverso la stampa nel periodo gennaio-maggio '88

Gli obiettivi

Con questo lavoro ci si è prefissi di analizzare il tema del declino del nucleare in Italia (quale fonte per la produzione di energia) così come riportato dagli organi di stampa, in gruppi di articoli rilevanti, apparsi su quotidiani a tiratura nazionale e/o locale, nel periodo 23 gennaio 1988 - 24 maggio 1988.

L'indagine è stata essenzialmente orientata al rilievo delle frequenze con cui diverse aree tematiche prestabilite (sicurezza, politica energetica, ricerca, etc.), inerenti le problematiche del nucleare, sono state trattate dalla stampa nel periodo preso in considerazione.

In sintesi, tra gli obiettivi iniziali di massima, affinati nel corso delle rilevazioni, oltre al rilievo delle frequenze per aree tematiche, sono stati inclusi i seguenti:

- 1) - individuazione di aree tematiche modali e aree tematiche marginali, con formazioni di una gerarchia di priorità ad esse attribuite dagli organi di stampa sull'intero periodo considerato;
- 2) - distribuzione delle frequenze lungo frazioni del periodo considerato per una verifica della gerarchia di priorità di cui sopra;
- 3) - analisi di aree tematiche in corso di emergenza/obsolescenza;
- 4) - analisi di eventuali concomitanze con salienti avvenimenti sindacali, politici, industriali;
- 5) - individuazione delle frequenze di eventuali giudizi di valore espressi nel contenuto degli articoli sui seguenti temi specifici inerenti la problematica nucleare nel nostro Paese:
 - a - costruzione della centrale di Montalto di Castro;
 - b - trasformazione della centrale di Montalto di Castro da nucleare ad altra fonte di alimentazione;
 - c - costruzione della centrale di Trino 2;
 - d - riaccensione della centrale di Caorso;
 - e - chiusura di altri impianti nucleari;
 - f - costruzione di futuri impianti nucleari;
- 6) - tentativo di razionalizzazione di uno schema intuitivo secondo cui, data per

Centrale di Montalto di Castro durante la costruzione dell'edificio reattore e controllo

scontata la stretta connessione che sussiste tra opinioni degli articolisti e opinioni dei lettori, si possa venire a determinare l'orientamento prevalente sulle problematiche inerenti "il nucleare";

7) - analisi critica dei risultati.
Si è ipotizzato in tal modo di poter giungere alla predisposizione e messa a punto di uno strumento di indagine, finalizzato non solo e non tanto all'ottenimento delle informazioni sugli obiettivi fissati, quanto a saggiare l'efficacia (attraverso futuribili approfondimenti), del metodo utilizzato. Ciò, anche, per mettere a nudo gli orientamenti della stampa e della pubblica opinione in epoche ante e post referendum, tentando, altresì, di far affiorare le eventuali influenze reciproche dovute a ridondanza dell'informazione e ripetitività degli stimoli all'orientamento.

Raccolta dei dati

L'indagine condotta si è avvalsa della tecnica di "analisi del contenuto", seppure non eseguita in termini canonici basandosi su unità di analisi e segni o

simboli prestabiliti. Infatti, si è ricorsi ad una soggettiva mediazione dell'intero contenuto dei testi esaminati, in rapporto ad aree tematiche ed argomenti ad esse appartenenti. Nei casi in cui si sono dovuti rilevare giudizi di valore, espressi nei testi, è stata considerata la struttura del testo e il grado di bilanciamento dell'informazione fra possibili posizioni polari estreme. L'elevato grado di soggettività nell'individuazione di giudizi di valore, si auspica possa essere stato mitigato da avverse opinioni degli analisti coinvolti, schierati rispettivamente su posizioni moderatamente filo-nucleari, da un lato, e moderatamente anti-nucleari, dall'altro. Sono stati analizzati n. 577 articoli (senza distinguere tra inchieste, interviste, comunicati stampa, articoli di opinione, etc.), su un totale di n. 827 articoli disponibili per il periodo preso in esame. Tale campione, non costituisce ovviamente l'intero universo campionario, ma in via presuntiva si può ritenere che rappresenti una quota parte significativa dell'universo stesso, comunque non inferiore al 25%.

Quale strumento di rilevazione dei dati è stato predisposto un tabulato (riportato in separata appendice) comprendente le seguenti aree tematiche: il nucleare, la sicurezza, la politica energetica, la ricerca, i riflessi socio-economici, gli aspetti tecnici di costruzione e funzionamento, gli aspetti giuridico-istituzionali, il revamping (ivi compreso decommissioning e repowering), l'ambiente, il nucleare militare e il nucleare di pace, il monopolio attuale dell'ENEL e la futura possibilità di sua privatizzazione, gli attentati terroristici nelle centrali nucleari. Ciascuna delle suddette aree tematiche è stata considerata "trattata" nell'articolo sia se quest'ultimo è stato dall'autore impostato in termini generali sul tema, sia se impostato in termini specifici su particolari argomenti rientranti nel tema. Talune aree tematiche salienti, ai fini della rilevazione delle frequenze, sono state suddivise in temi e argomenti tematici e tra questi, solo quelli oggetto della "querelle nucleare" nel nostro Paese, sono stati sottoposti al rilievo delle frequenze di giudizi di valore.

In sintesi lo schema riepilogativo per la determinazione di orientamenti valoriali è quello indicato nello schema A. Per ciò che riguarda l'area tematica inerente la sicurezza sono state rilevate le frequenze sia relative ai temi coinvolgenti le migliori, le tecniche della sicurezza e gli incidenti passati o futuri, sia riguardanti temi della sicurezza in generale. Tale impostazione è stata ritenuta significativa per evidenziare la sensibilità della pubblica opinione sugli aspetti scottanti ed ancora attuali dell'area tematica in questione. Sulla politica energetica si è preferito concentrarsi su temi inerenti sia aspetti generali, sia temi specifici riguardanti il piano energetico nazionale, le fonti alternative, la necessità di differenziazione delle fonti e le difficoltà geopolitiche cui possono essere soggetti gli approvvigionamenti energetici. Dalle frequenze caratteristiche di questa area tematica e dal loro rapporto con le altre è possibile dedurre la sensibilità verso una programmazione accurata delle importazioni di prodotti energetici, verso i modi di produrre energia, in

Schema A

Area Tematica	Tema	Argomento	Giudizi
Il nucleare	Montalto	Costruzione	Approva Informa Disapprova
		Trasformazione	Approva Informa Disapprova
	Trino	Costruzione	Approva Informa Disapprova
	Caorso	Riaccensione	Approva Informa Disapprova
	Altri impianti nucleari	Chiusura	Approva Informa Disapprova
	Futuri impianti nucleari	Costruzione	Approva Informa Disapprova

Tabella 1

AREE TEMATICHE TRATTATE	FREQUENZE				GERARCHIA DI PRIORITÀ
	IN TOTALE	%	IN GENERALE	%	
Il nucleare	577	100%	128	22,18%	/
La sicurezza	230	39,86%	81	14,03%	2
Politica energetica	202	35,01%	13	2,25%	4
Ricerca	113	19,58%	5	0,86%	5
Riflessi socio-economici	336	58,23%	2	0,35%	1
Aspetti tecnici di costruzione e funzionam.	47	8,14%	-	-	8
Aspetti giuridico-istituzionali	229	39,69%	-	-	3
Revamping (e decommissioning)	65	11,26%	-	-	6
Ambiente	60	10,40%	-	-	7
Monopolio Enel	5	0,86%	-	-	11
Privatizzazione Enel	1	0,17%	-	-	12
Nucleare militare e di pace	11	1,91%	-	-	10
Attentati terroristici	19	3,29%	-	-	9

N.B.: Tutte le percentuali sono riferite al totale degli articoli analizzati, ovvero alla frequenza di n. 577 registratasi per l'area tematica primaria "il nucleare".

definitiva la sensibilità della opinione pubblica verso il problema energetico nel suo complesso. I dibattuti temi del prestito tecnologico nucleare nel nostro Paese e dell'incentivazione delle ricerche su fonti alternative o anche fonti nucleari intrinsecamente sicure, sono state assoggettate a rilievi nel l'ambito dell'area tematica "ricerca". Lungo tutto il dibattito sviluppatosi in ambienti politico-istituzionali e nella società civile è stato sempre presente lo spettro di una potenziale crisi economica, industriale ed occupazionale, che si è temuto si producesse in conseguenza di un abbandono dei piani di sviluppo del nucleare in Italia. Per tale ragione si è voluta dedicare ai suddetti temi opportuna attenzione nel rilievo delle frequenze.

L'introduzione negli schemi di rilevazione di aree tematiche quali: aspetti tecnici di costruzione e funzionamento di impianti e aspetti giuridico-istituzionali (che coinvolgono la problematica referendaria e di attinenza a percorsi democratici nelle scelte, come pure la conflittualità fra poteri centrali e periferici dello Stato) sono emersi di conseguenza dalla voglia di saggiare da un

lato l'autenticità della presenza di una informazione tecnico-scientifica al di fuori di strumentalizzazioni e dall'altro la verifica di quanto è diffusa l'opinione che i passati referendum rappresentino inequivocabilmente una volontà antinucleare della società civile.

Tra le aree soggette a rilevazione di frequenza sono state introdotte quelle del revamping e dell'ambiente al fine di saggiare anche un'ipotesi di fondo che vede in esse questioni "emergenti" connesse alla necessità strutturale di rimpiazzare la scomparsa del "business" nucleare con altri di consistenza analoga.

Cosicché nel revamping sono ricaduti, ai fini della rilevazione delle frequenze, gli argomenti che hanno trattato il potenziamento, la manutenzione e le migliorie a centrali elettriche convenzionali esistenti, oppure il decommissioning di centrali nucleari da smantellare.

Per ciascun articolo soggetto ad analisi del contenuto, sono stati altresì rilevati: la superficie occupata, il numero dei titoli e sottotitoli, nonché il numero delle colonne soggiacenti i titoli. Ciò permette, ove necessario, di comprovare l'eventuale struttura iconografica dell'articolo, che si è notata talvolta in presenza di scarsità di contenuti, quasi a supplire, con l'una, l'altra.

Presentazione di alcuni risultati

Nella tabella n. 1 sono riportate le frequenze relative alle aree tematiche prese in considerazione, sia nel caso in cui esse sono state trattate dalla stampa in termini generali, sia nel caso in cui esse sono state trattate nei vari argomenti tematici specifici (senza però cumulare le frequenze riguardanti i vari argomenti tematici nell'ambito di uno stesso articolo, per la stessa area). Si può notare che a parte il nucleare, che è "l'oggetto" della ricerca, le aree tematiche modali, ovvero quelle per le quali si verificano il maggior numero di frequenze, sono, in ordine decrescente:

- riflessi socio-economici;
- la sicurezza;

- aspetti giuridico-istituzionali;
- politica energetica;
- ricerca.

Le aree tematiche marginali, invece, sono, in ordine crescente:

- privatizzazione dell'ENEL;
- monopolio dell'ENEL;
- nucleare civile e militare (loro interconnessioni);
- attentati terroristici.

Viene così chiaramente a delinearsi una frattura fra gli aspetti ritenuti rilevanti dalla stampa e conseguentemente dall'opinione pubblica (se si ipotizza un "two-step-flow-model of communication" con presenza di "feed-back"), sul dibattito nucleare. Il fatto che i riflessi

socio-economici si configurino come l'area modale in assoluto è conseguenza della crisi industriale ed occupazionale venutasi a manifestare nel tempo, specie localmente, a seguito della presa di coscienza dell'irreversibile scomparsa della "torta nucleare". La sensibilità nei confronti di tale area tematica è stata tale che anche "la sicurezza", originatrice della "querelle nucleare", sembra annebbiarsi al confronto.

L'elevata frequenza risultante dalle rilevazioni per gli aspetti giuridico-istituzionali è denotativa dell'orientamento degli ambienti politici e di stampa verso una posizione fideistica che attribuisce ai risultati referendari un senso di

Tabella 2

Area tematica:	"IL NUCLEARE" con frequenze n.: 577	
Temi rientranti nell'area	Frequenze Totali	Frequenze%
Costruzione di Montalto	386	66,90%
Trasformazione di Montalto	236	40,90%
Costruzione di Trino 2	69	11,96%
Riaccensione di Caorso	98	16,98%
Chiusura di altri impianti nucleari	100	17,33%
Costruzioni future d'impianti nucleari	5	0,86%

Tabella 3

Area tematica:	"LA SICUREZZA" con frequenze n.: 230		
Temi rientranti nell'area	Frequenze Totali	Frequenze %	
		Sull'area	Sul totale
Migliorie e tecniche	88	38,26%	15,25%
Incidenti passati	80	34,78%	13,86%
Incidenti futuri	9	3,91%	1,56%

Tabella 4

Area tematica:	"POLITICA ENERGETICA" con frequenze n.: 202		
Temi rientranti nell'area	Frequenze Totali	Frequenze %	
		Sull'area	Sul totale
P.E.N. e politica energetica in generale	163	80,69%	28,24%
Fonti alternative e rinnovabili	50	24,75%	8,66%
Differenziazione delle fonti	40	19,80%	6,43%
Difficoltà geopolitiche di approvvigionamento	9	4,45%	1,55%

immutabile risposta antinucleare delle forze popolari del Paese, il cui "tradimento" potrebbe essere pagato in termini di caduta del consenso e di affronto alla metodologia democratica che si è voluta intraprendere.

Al fine di effettuare una verifica delle gerarchie di priorità nella distribuzione delle frequenze lungo frazioni del periodo considerato, è possibile riferirsi alle tabelle n. 8 e 9. Dalla prima, che si focalizza su frazioni settimanali, si può notare che le gerarchie di priorità, determinate per l'intero periodo analizzato e riportate in tabella n. 1, non rimangono costanti, seppure non emergono dei profondi sconvolgimenti per le prime aree tematiche modali. Ciò si accentua anche nella tabella n. 9, incentrata, invece, su frazioni approssimativamente mensili.

Le variazioni di priorità in questione sono con molta probabilità riconducibili, al dibattito in atto nei singoli periodi, volta per volta influenzato da determinati situazionali, ovvero dagli interessi riscossi da un argomento specifico. Qualora, però, l'analisi si limitasse

Centrale di Montalto di Castro durante la costruzione delle opere idrauliche

Tabella 5

Area tematica:	"RICERCA" con frequenze n.: 113		
Temi rientranti nell'area	Frequenze Totali	Frequenze %	
		Sull'area	Sul totale
Presidio tecnologico	74	65,58%	12,82%
Ricerca e incentivazione	54	47,78%	9,35%

Tabella 6

Area tematica:	"RIFLESSI SOCIO-ECONOMICI" con frequenze n.: 336		
Temi rientranti nell'area	Frequenze Totali	Frequenze %	
		Sull'area	Sul totale
Economici	185	55,05%	32,06%
Industrializzazione e sviluppo	50	14,88%	8,66%
Occupazionali	155	46,13%	26,86%
Competitività internazionale	26	7,73%	4,50%

Tabella 7

Area Temat.	Tema	Argomento	Frequenze giudizi			Frequenze Totali
			Approva	Informa	Disapprova	
IL NUCLEARE	Montalto	Costruzione	47	295	44	386
			12,18%	76,42%	11,40%	100%
	Trino 2	Costruzione	22	193	21	236
			9,32%	81,78%	8,90%	100%
	Caorso	Riaccensione	11	55	3	69
			15,94%	79,71%	4,35%	100%
	Altri impianti nucleari	Chiusura	12	75	11	98
			12,24%	76,53%	11,23%	100%
	Futuri impianti nucleari	Costruzione	4	87	9	100
			4%	87%	9%	100%
Futuri impianti nucleari	Costruzione	2	4	/	6	
		33,33%	66,77%	/	100%	

ai soli periodi pressoché mensili, come in tabella n. 9, se ne dedurrebbe che unica area tematica invariante nel tempo, dal punto di vista della scala di priorità formata in tabella n. 1, è quella inerente "riflessi socio-economici". Da qui il plausibile convincimento che sia per l'opinione pubblica tutta, sia per gli organi di stampa, le maggiori preoccupazioni dei riflessi negativi, dovuti al declino del nucleare nel Paese, si sono strette intorno a quegli aspetti più coinvolgenti gli immediati risvolti occupazionali, di industrializzazione, di sviluppo ed economici, nel senso proprio del termine e di competitività internazionale.

Queste infatti sono le determinanti fondamentali del tenore e anche della qualità della vita di un qualsiasi paese industrializzato e quindi prioritario polo di attrazione di tutti gli interessi sociali in ogni problematica controversia. Un criterio di primo approccio per l'individuazione di argomenti tematici in corso di emergenza o in via di obsolescenza può consistere nell'esame dell'andamento delle frequenze in funzione del tempo. Lì dove tale andamento si mostra in crescita si può parlare di "emergenza"; al contrario, si parlerà di "obsolescenza" in caso di frequenze decrescenti nel tempo. Tale criterio, però, non può essere valido in assoluto per un'analisi di brevi periodi, ma va applicato solo in caso di lunghi periodi. Per ciò che riguarda il presente lavoro, imperniato su modesti archi temporali, non è a rigore applicabile il criterio individuato, ma si può, pur approssimati-

vamente, in base a pregresse vicissitudini, sostenere che "il revamping" in particolare e più limitatamente "l'ambiente" possono essere considerati aree tematiche emergenti, relativamente alle altre. "Il nucleare", "la sicurezza", gli "aspetti giuridico-istituzionali", gli "aspetti tecnici di costruzione e funzionamento", sembrano invece essere certamente in via di obsolescenza, se la regola delle frequenze decrescenti nel tempo venisse applicata. Dall'esame di tabella n. 8 e dalle figure da n. 1 a n. 9, da essa ricavate, si può dedurre che sia per argomenti tematici emergenti, sia per quelli in via di obsolescenza, si registra un andamento oscillante delle frequenze che richiama strette similitudini con fenomeni fisici ondulatori, soggetti ad amplificazione o smorzamento a seconda dei casi. Cosicché viene spontanea l'idea che nel caso di introduzione nei media di un nuovo argomento, si avrà, pur in via

molto mediata, un andamento oscillante con amplificazione progressiva nel tempo, sino al raggiungimento di una stabilizzazione. Al contrario, nel caso di uscita dai media di un vecchio argomento si potrà registrare, con gli stessi limiti mediativi, un andamento oscillante, con smorzamento sino alla scomparsa dell'argomento tematico. Sul grafico di fig. n. 1 sono stati riportati salienti avvenimenti politici, sindacali ed industriali verificatisi nel periodo preso in esame. In via generale ciò ha permesso di evidenziare che allorché una notizia è motivo di dibattito politico istituzionale (vedasi a fine gennaio/inizio febbraio '88 il caso Commissione Spaventa, relativo rapporto e termini di scadenza per scioglimento della decisione di provvisoria chiusura del cantiere di Montalto) si rileva la permanenza della notizia nel tempo, che contribuisce al mantenimento delle frequenze a valori soste-

nuti. In concomitanza con la crisi del Governo Gorla si è registrata una brusca caduta delle frequenze, nonostante le decisioni di prosecuzione del nucleare prese "in articulo mortis" da tale Governo. Ciò è evidente sintomo di polarizzazione delle attenzioni della stampa e della pubblica opinione sui tradizionali temi di stabilità interna del Paese. Da una più profonda analisi contenutistica degli articoli riferiti a periodi immediatamente antecedenti o susseguenti la caduta e la formazione dei Governi Gorla e De Mita rispettivamente, è emersa l'attitudine politica e giornalistica a trasformare i temi riguardanti il nucleare, in pretesti per "beghe di Palazzo". Proprio in tali circostanze si è potuta notare l'abbondante presenza di articoli "monocorde", ove il "pretesto del nucleare" restava limitato ai titoli dai caratteri cubitali e dallo scarso contenuto, facendo assumere così quasi forma di "icona" alla

Tabella 8

SETTIM.	PERIODO NELL'ANNO 1988		FREQUENZE REGistrate PER CIASCUNA AREA TEMATICA								
	DAL	AL	Il nucleare	La sicurezza	Politica energetica	Ricerca	Riflessi socio economici	Aspetti tecnici di costruzione e funzionam.	Aspetti giuridico istituzion.	Revamping (Repowering e decomm.)	Ambiente
1	23-1-88	30-1-88	72	43	26	13	35	10	42	3	11
2	31-1-88	6-2-88	68	50	19	9	44	7	35	/	4
3	7-2-88	13-2-88	40	16	9	5	24	6	16	/	3
4	14-2-88	20-2-88	35	13	8	8	20	/	4	10	1
5	21-2-88	27-2-88	18	11	2	4	4	2	2	/	1
6	28-2-88	5-3-88	29	5	15	2	27	/	5	16	14
7	6-3-88	12-3-88	54	22	12	6	30	1	47	/	2
8	13-3-88	19-3-88	119								
9	20-3-88	26-4-88	75								
10	27-3-88	2-4-88	62								
11	3-4-88	9-4-88	44								
12	10-4-88	16-4-88	61	16	29	13	33	14	29	4	6
13	17-4-88	23-4-88	38	12	16	10	18	1	6	8	5
14	24-4-88	30-4-88	47	10	26	20	33	/	3	11	4
15	1-5-88	7-5-88	26	7	13	6	19	/	7	6	4
16	8-5-88	14-5-88	17	8	7	4	8	1	/	2	1
17	15-5-88	21-5-88	19	3	5	4	15	/	2	2	1
TOTALE			524	216	187	113	310	42	198	62	57

PERIODO NON ANALIZZATO

+ 300 Nel periodo non analizzato

grafica dell'articolo.

Tutto quanto ciò, sembra avvalorare l'ipotesi che la stampa in genere ha funzionato più come cassa di risonanza di temi politico-governativi, che come strumento di diffusione di conoscenze od opinioni sui temi riguardanti il dibattito nucleare.

A giudicare dagli andamenti del grafico di fig. n. 7, inerente gli aspetti giuridico-istituzionali, che mostra notevoli similitudini con il grafico di fig. n. 1, riguardante il totale degli articoli, si ha la sensazione che "il nucleare" sia stato il pretesto per un esercizio del metodo democratico, a seguito dei risultati referendari, che ha messo alla prova una reattività politica di natura emozionale piuttosto che razionale.

Vale poi la pena richiamare l'attenzione, servendosi dei grafici predisposti, per far risaltare come in concomitanza con il declino del nucleare, praticamente sancito in maniera definitiva con l'avvento del Governo De Mita, emergono, o perlomeno permangono d'attualità, gli argomenti tematici inerenti gli aspetti socio-economici (e particolarmente quelli occupazionali), la ricerca, il revamping, repowering e decommissioning, la politica energetica. Tutto ciò, a conferma del fatto che chiuso un capitolo controverso della nostra storia politico-sociale-parlamentare, i problemi di fondo permangono in attesa di una concreta soluzione. Tra questi problemi: la necessità di commesse da parte della industria nazionale, che si proietta verso la salvaguardia dell'ambiente, sull'ammodernamento di centrali ed impianti convenzionali, sulla dismissione di vecchi impianti nucleari. Nella stessa direzione spingono le pressioni di carattere occupazionale, tra cui le minacce di crisi e di cassa integrazione per colossi industriali, coinvolti fino a pochi mesi prima nella partecipazione al "business" nucleare.

L'individuazione delle frequenze per i giudizi di valore espressi nel contenuto degli articoli, ha dato gli esiti riepilogati in tabella n. 7. Da essa si riscontra una netta e marcata prevalenza di articoli informativi rispetto ad articoli di opinione e comunque il quadro che ne risulta è di una stampa (conseguentemente di una pubblica opinione) non nettamente "schierata", ma più propensa ad evitare preclusioni di sorta dovute a scelte aprioristiche limitanti ogni giudizio. Lì dove, invece, i giudizi di valore erano palesemente espressi, si è potuta notare una forte correlazione fra natura del giudizio e schieramento politico della testata su cui il giudizio è apparso. È da evidenziare, inoltre, che le frequenze per articoli assunti come "informativi" possono ri-

sentire di un gonfiamento eventuale dovuto ad una soggettiva valutazione del bilanciamento, tra posizioni polari opposte, dell'informazione espressa. Ovvero, gli articoli valutati come "informativi", possono contenere giudizi di valore di natura opposta, tali per cui il contenuto globale è stato soggettivamente ritenuto bilanciato e quindi "non schierato".

Il classico schema comunicazionale di propagazione a due flussi, che vede gli "opinion leaders" da un lato e "gruppi di pubblico" dall'altro, come da varia letteratura specialistica, sembrano dare per scontata la connessione riportata nello schema seguente:

Una simile connessione di natura ciclica, comporta reciproche influenze ed interazioni tra giornalisti e pubblica opinione, a parte i ben noti effetti di

"agenda setting" tra cui quelli più recentemente definiti come "cassa di risonanza". Pertanto, si può giungere ad ipotizzare, con discreta plausibilità, che l'opinione della stampa nel suo complesso può essere un indice sufficientemente rappresentativo degli schieramenti della pubblica opinione e viceversa. Se, una simile ipotesi viene sostanzializzata ed i dati di tabella n. 7 vengono ritenuti immuni da soggettività e distorsioni sistematiche, si deve concludere che nel Paese, al momento in cui è stata decretata nei fatti "la fine del nucleare", esisteva tutt'altro che un atteggiamento antinucleare. Questo conforterebbe quelle interpretazioni (ahimé politicamente schierate!), che privano i risultati referendari della pretesa di aver "misurato" il prevalente dissenso contro il nucleare.

Lì dove in tabella n. 7 si notano percentuali relativamente alte per atteggiamenti schierati, si deve ricordare che la significatività di tali percentuali è anche funzione dell'effettivo numero di casi rilevati (quindi hanno scarsa validità le alte percentuali registrate in rapporto a basso numero di casi).

Gli effetti di "agenda setting" che polarizzano giorno per giorno l'attenzione della stampa nel suo complesso su argomenti specifici, possono essere anche "misurati" su base settimanale. In questo caso si viene a disporre di indici che oltre ad essere significativi per gli effetti d'agenda su base settimanale, forniscono un'idea della "risonanza", ovvero della permanenza nel tempo sugli organi di stampa di un determinato argomento tematico. Così ad esempio, se ci si riferisce alla tabella n. 8, si può notare che nel periodo 28-2-88/5-3-88, su un totale di 29 articoli trattanti l'area del nucleare, 27 si sono occupati degli aspetti socio-economici

Centrale di Caorso durante la costruzione dell'edificio reattore e della sala macchine

inerenti l'area stessa. Si può quindi parlare di un indice di "agenda-setting" settimanale, ovvero di un indice di "risonanza", pari a $27/29 = 0,93$, rispetto al valore massimo che è 1. Analogamente si può procedere per altri periodi o altre aree tematiche.

Considerazioni conclusive

Si ritiene dovere in conclusione accennare ad aspetti ed opinioni emersi nel corso delle rilevazioni e che possono non avere una connessione "scientifica" con i risultati ottenuti dall'indagine condotta. Tali aspetti ed opinioni possono avere rilevanza per una più adeguata strutturazione del metodo utilizzato, per eventuali futuribili impieghi. Il problema delle scorie e smaltimento dei rifiuti, quello del danno ambientale prolungato nello spazio e nel tempo, quello della radioprotezione ed effetti biomedici, sono tutti confluiti direttamente o indirettamente nell'area tematica de "la sicurezza", ma meriterebbero tutti una rilevazione specifica. Nel corso della lettura dei vari articoli schierati "contro" si è avuta la sensazione che con "il nucleare" fossero connessi, a livelli nettamente affioranti o più occulti, simbolismi rappresentativi di poteri che, negli anni più recenti, specie le giovani generazioni hanno tentato di "abbattere". Così, volta per volta, è sembrato si identificasse "il nucleare" con il potere di una civiltà energivora, che tutto consuma e tutto altera, espressione di un capitalismo corruttore, portatore di grandi pericolosità strumentalizzabili ad arte per imporre, in nome de "la sicurezza", re-

strizioni significative della libertà e incamminarsi verso sistemi societari più autocratici. Ove il simbolismo su accennato restava latente e non affiorante, si è sviluppata una reazione emotiva in luogo di una reazione razionale. Con ciò non si vuole, però, assolutamente negare l'esistenza di motivi razionali negli articoli esaminati e schierati "contro". Viceversa, si è avuta la sensazione che gli schieramenti "a favore" fossero prevalentemente sostenuti da argomentazioni che implicano problematiche di sostegno all'industria, all'economia, allo sviluppo e al mantenimento di un modello di vita e di civiltà. Non a caso, man mano che è divenuta più certa l'impossibilità di disporre di una "torta nucleare", è emerso sempre più l'interesse per sbocchi alternativi per l'industria in genere (revamping, repowering, decommissioning). D'altro canto la stessa idea della trasformazione a gas della centrale di Montalto è stata dettata non tanto da scelte tecniche, quanto da necessità occupazionali e di promozione politico-industriale. Attraverso l'abbondanza di articoli d'informazione e la loro prevalenza su quelli di opinione, è sembrato quasi di vedere riaffermato il principio Mac Lhuaniano secondo cui la quantità di notizie, facilitata dalla tecnologia nel mondo giornalistico, diviene prevalente sull'opinione espressa e la stessa quantità contribuisce, nella sua struttura, alla formazione e determinazione della pubblica opinione. Tutto ciò non può che confortare la scelta effettuata di determinare, pur soggettivamente, lo schieramento di un articolo fra i due poli "approva" - "disapprova", non tan-

to in base alle opinioni espresse, quanto al loro bilanciamento tra i due poli. Vale la pena accennare all'incontenibile tendenza di ambienti politico-istituzionali, soggettivamente notata in tutto il corso delle rilevazioni, a rinviare scadenze da essi stessi prefissate e talvolta a "rinnegare" esperti pluralisticamente incaricati dell'esame di un problema. È stato anche notato che al diminuire di frequenze su argomenti specifici, in un determinato periodo, aumentava la vaghezza e genericità dei contenuti sui temi trattati, quasi a volere obbligatoriamente tenere "viva" la discussione, sulla quale, forse, da un punto di vista giornalistico, bisognava "uscire", per non essere battuti dalla concorrenza. Potrà, poi, sembrare una ovvietà, ma nei momenti di punta della "querelle", sono state le testate a maggiore tiratura ad "uscire" con più articoli su uno stesso tema e nello stesso giorno. Infine, le scarsissime frequenze notate per gli aspetti geopolitici di approvvigionamento da fonti primarie di energia e quelle ancora più scarse sui temi del "nucleare militare", possono denotare due esistenti tendenze, nella pubblica opinione e nel mondo giornalistico. Da un lato, la rimozione della realtà secondo cui l'energia elettrica nel Paese va prodotta a prescindere da vicissitudini di politica e stabilità delle aree geografiche da cui ci si approvvigiona; dall'altro, la rimozione dei problemi connessi al "nucleare militare", vero pericolo dell'umanità. Quest'ultima, però, sembra preoccuparsi più di sue possibili "menomazioni" che del continuo rischio cui è messa a repentaglio la sua stessa esistenza.

Tabella 9

Aree tematiche	PERIODI CONSIDERATI: A - B - C - D								Totale delle frequenze
	A		B		C		D		
	Frequenze	Gerarchie di priorità	Frequenze	Gerarchie di priorità	Frequenze	Gerarchie di priorità	Frequenze	Gerarchie di priorità	
	23-1-88/20-2-88		21-2-88/12-3-88		10-4-88/30-4-88		1-5-88/21-5-88		
Il nucleare	215	/	101	/	146	/	62	/	524
La sicurezza	122	2	38	3	38	4	18	3	216
Politica energetica	62	4	29	4	71	2	25	2	187
Ricerca	35	5	12	7	43	3	14	4	104
Riflessi socio-economici	123	1	61	1	84	1	42	1	310
Aspetti tecnici di Costruzione e funzionamento	23	6	3	8	15	6	1	8	42
Aspetti giuridico-istituzionali	97	3	54	2	38	4	9	6	198
Revamping (e decommissioning)	13	8	16	6	23	5	10	5	62
Ambiente	19	7	17	5	15	7	6	7	57

N.B.: È stato escluso dall'analisi il periodo 13-3-88/9-4-88, per il quale si è unicamente proceduto al rilievo del numero di articoli sull'area tematica "il nucleare", prescindendo da contenuti specifici.